

Л. В. Большаков, А. В. Чувиллин (г. Тула)

Новые местонахождения *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Arctiidae) в Волгоградской и Астраханской областях.

L. V. Bolshakov, A. V. Chuvilin. The new locations of *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Arctiidae) in the Volgograd and Astrakhan areas.

Медведица красноточечная *Utetheisa pulchella* (L., 1758) — мультирегиональный южно-полизонный вид, ареал которого в умеренных широтах Евразии значительно сократился в последнее столетие. Поэтому вид был внесен в Красную книгу СССР (1984 г.), где ареал был прокартографирован по старым данным. Подобные неточности привели к преувеличенным представлениям о миграционных способностях вида в условиях умеренно континентального климата. В достаточно обстоятельных современных работах отмечалось, что все (или почти все) находки *U. pulchella* в лесной и лесостепной зонах Восточной Европы и в Южной Сибири были сделаны до первой трети XX в. [Щеткин, 1984; Дубатолов, Золотаренко, 1990; Большаков, 2000; Anikin et al., 2000]. Для нас вполне очевидно, что миграциям вида в средние широты России препятствуют летные качества бабочек (более низкие, чем у равновеликих совок и бражников) и отсутствие подходящих (сухостепных) экологических коридоров [Большаков, 2000: 40]. Что касается регулярных находок бабочек в северной половине Западной Европы, то их, наверное, можно объяснить сохранением многих местообитаний в горных районах Средиземноморья и заносами (ветром и транспортом).

Судя по всему, последнее расселение *U. pulchella* на север состоялось в ксеротермическую фазу среднего голоцена. В дальнейшем шла неуклонная фрагментация ареала, элиминировавшего в связи с освоением равнинных лесостепных и степных ландшафтов. Сохранившиеся немногие местообитания вида в семиаридных регионах являются последними убежищами сухостепной и полупустынной биоты, нуждающимися в охране. Приводим известные нам местонахождения вида в областях Волгоградской (где он отмечается впервые) и Астраханской.

Материал. ЮЗ окраина Волгограда, Бекетовка (Авиагородок), 7.09.1977, 1 экз. (Л.Большаков). По крайней мере, до конца 1980-х гг. местообитание представляло нераспаханную степь в зоне военного аэродрома.

Астраханская обл., Геностаевский р-н, д. Козинка, 17.07.1983, 3 экз. (А.Хрипунов) [колл. А. В. Чувиллина].

Литература. Большаков Л. В. 2000. Разноусые чешуекрылые Тульской области (Lepidoptera: Sphingidae, Saturniidae, Endromidae, Lemoniidae, Lasiocampidae, Arctiidae). Региональный хоролого-экологический и созобиологический анализ (с привлечением данных по соседним областям). Тула: Гриф и К°. 72 с. — Дубатолов В. В., Г. С. Золотаренко. 1990. К фауне медведицеобразных чешуекрылых (Lepidoptera: Nolidae, Arctiinae) Западно-Сибирской равнины // Фауна Сибири. Членистоногие и гельминты. Сб. науч. тр. Новосибирск: Наука. С. 122–139. — Щеткин Ю. Л. 1984. Медведица красноточечная // Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Т. 1, ч. 5. Членистоногие. М.: Лесная промышленность. С. 291–292. — Anikin V. V., Sachkov S. A., Zolotuhin V. V. 2000. «Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis» 150 years later: changes and additions. Part 2. Bombyces et Sphinges (Insecta, Lepidoptera) // Atalanta. Bd. 31 (1/2). P. 265–292.